

ǴÁREZSIZLIKTÍŃ DÁSLEPKI JÍLLARÍŃDA ILIMLER AKADEMIYASÍ QARAQALPAQSTAN BÓLIMINDEGI ILIMY ESABATLARÍŃAN

Temirxanov B.U.

ÓZRIA QQB Gumanitar ilimler ilim-izertlew instituti Tariyx bólimi tayanish doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.12648692>

1992-jılı Ózbekstan Ilimler Akademiyasınıń ulıwma jıynalısqı Akademiyanıń Qaraqalpaqstan filialın bólimge aylandıruw tuwralı qarar qabil etti. Bul Qaraqalpaqstandaǵı bilim orayı bolǵan birden-bir ilimiy mákemeniń statusın, huqıqın, múmkinshiliklerin joqarılattı. Endi ol sol jıldan baslap Ózbekstan Ilimler Akademiyasınıń Qaraqalpaqstan bólimi dep atala baslandı. Bólimniń prezidiumınıń baslıǵı, usıdan keyin lawazımı boyınsha Ózbekstan Ilimler Akademiyasınıń vitse-prezidenti lawazımına saylanatuǵın boldı [1, Q, 514].

Ózbekstan Respublikası Ilimler Akademiyası Qaraqalpaqstan bóliminiń baslıǵı S.Kamalovtıń bólimniń 1993-jılǵı ilim izertlew jumıslarınıń juwmaǵı hám 1994-jılǵı wazıypaları tuwralı bayanatında tómendegishe keltirip ótedi: 1993-jılı Ózbekstan Respublikası hám Qaraqalpaqstan Respublikası turmısında júz bergen ájayıp waqıyalar menen bir qatar Ózbekstan Ilimler Akademiyasınıń alımları menen birlikte biziń bólimniń alımları da Akademiyamızdıń 50 jıllıq merekesin saltanatlı túrde belgilep ótti.

1993-jılı N.Dáwqaraev atındaǵı til hám ádebiyat institutınıń bir qatar ilimpazları M.Nızamatdiyev, A.Karimov, Q.Mámбетnazarov, T.Niyetullaevlar Respublikalıq Berdaq atındaǵı mámleketlik sıylıqtı alıwǵa miyasar boldı.

Ótken jılı ilimdi rawajlandırıwda úlken jetiskenlikleri hám respublikanıń jámiyetlik turmısına aktiv qatnasqanı ushın bólimniń 6 xızmetkeri, til hám ádebiyat institutınan S.Bahadırova, X.Xamidov, A.Pirnazaov, Aral jaǵalawlarınıń ekologiyalıq mashqalaları bóliminen S.Sagitov, S.Qabulovlar “Qaraqalpaqstan Respublikasına miyneti sińgen ilim ǵayratkeri” degen húrmetli ataq aldı [2, S, 3].

Bólimde bir qansha jetiskenlikler kózge túsip, ol boyınsha ÓZRIA QQ Bóliminiń 1997-jılǵı ilim-izertlew jumıslarınıń juwmaǵı tuwralı Bólimniń bas ilimiy xatkeri f.m.i.k. E.Óteniyazov qısqasha bayanat penen shıǵadı.

Ilimiy baǵdarlarǵa muwapıq esap beriw jılında Bólim ilimpazları tárepinen 44 akademiyalıq, 16 konkurslıq, 3 shártnama tiykarındaǵı temalar ústinde jumıs alıp barıldı. 44 byudjetlik temanıń 13 fundamental, 31 tema mámleketlik ilimiy texnikalıq, prioritetlik mámleketlik ilimiy texnikalıq programmalar boyınsha alıp barılıp atır. Bul byudjetlik temalardıń barlıǵı 1997-jıldan baslandı [3, E, 3].

ÓZRIA Qaraqalpaqstan Bóliminiń ilimpazları esap beriw jılında 49 byudjetlik tema, 8 konkurslıq, 1 innovaciyalıq hám 4 xojalıq shártnaması boyınsha jumıslardı islepitkerdi. Olardıń ishinde 17 tema fundamental baǵdarlama boyınsha orınladı [4, E, 98].

Bólimde hár qıylı ilim tarawları boyınsha kóp ǵana ilimiy qánigeler ósip jetilisti hám qalıplesti. Olar óz bilimin, kúsh-ǵayratın respublikamızdıń xalıq xojalıǵın, mádeniyatın, kórkem-ónerin, bilimlendiriwdi rawajlandırıwǵa jumsadı. Olardıń atların búgin biz maqtanish penen tilge alamız: N.Dáwqaraev, N.Japaqov, Q.Aimbetov, R.Qosbergenov, Ya.Dosumov, J.Orınbaev, N.Orınbaev, D.S.Nasırov, Q.Maqsatov, K.Ubaydullaev hám basqalar. N.Dáwqaraev haqqında aytatuǵın bolsaq, ol qaraqalpaq iliminiń maqtanışı desek hesh qanday qátelespeymiz. Ol tek ǵana Qaraqalpaqstanda ǵana emes, bálki Ózbekstanda filologiya ilimleriniń doktorı degen ilimiy dárejege iye boldı. Bólimde 1974-jılı birinshi qaraqalpaq

akademigi M.Nurmuxamedov jetilisip shıqtı. Soñınan 1979-jılı S.Kamalov, 1989-jılı Ch.Abdirov, 1995-jılı T.Eshanov hám A.Dawletov, al 2000-jıl bolsa J.Bazarbaev, X.Xamidov hám A.Baxievlar akademiyağa haqıyqıy aǵza bolıp saylandı [5, N, 13].

Bólim gárezsizliktiń dáslepki jıllarında-aq óziniń ilimiy jetiskenliklerin kórsetip Qaraqalpaqstan sonday-aq, Ózbekstan ilimine óz úlesin qosıp keldi. Bul haqqında Akademik S.S.Ǵulomov óz pikirini tómendegishe bayan etedi: Ózbekstan Respublikası Ilimler Akademiyası Qaraqalpaqstan bólimi quramına kiriwshi Aralboyı social-ekonomikalıq mashqalaların úyreniw, Tariyx, arxeologiya hám etnografiya hámde Til hám ádebiyat islep atırǵan kásipleslerimiz de ilim-pán rawajlanıwında kóplegen jetiskenliklerge eristi. Solardan, Aralboyı social-ekonomikalıq mashqalardı úyreniw institutı regionda islep shıǵarıw kúshlerin ornalastırıw, social-ekonomikalıq processlerdi moellestiriw, ekologiya hám xalıqtanıw mashqalaların izertlew menen shuǵıllandı. Institut ilimiy izertlewleri jaqın hám uzaq shet eldiń ayırım ilimiy orayları menen birgelikte alıp barılmaqta. Sonday-aq, instituttıń Shıǵıs Evropa (Germaniya) ekonomikalıq izertlewlerin muwapıqlastırıw byurosı, Ekologiyalıq ekonomika boyınsha xalıq aralıq jámiyet (ISEE) aǵzası ekenligi biykardan emes, álbette [6, S, 55].

References:

1. «Qaraqalpaqstannıń Jańa tariyxı» (Qaraqalpaqstan XIX ásirdeń ekinshi yarımnan XXI ásirge shekem). «Qaraqalpaqstan» baspası, Nókis – 2003
2. «Ózbekstan Respublikası Ilimler Akademiyası Qaraqalpaqstan bóliminiń baslıǵı S.Kamalovtıń bólimniń 1993-jılǵı ilim izertlew jumıslarınıń juwmaǵı hám 1994-jılǵı wazıypaları tuwralı bayanatı». Vestnik №1, Nókis – 1994
3. «Ózbekstan Respublikası Ilimler Akademiyası Qaraqalpaqstan Bóliminiń 1997-jılǵı ilim izertlew jumıslarınıń juwmaǵı tuwralı Bólimniń bas ilimiy xatkeri f.m.i.k. E.Óteniyazovtıń qısqaşa bayanatı». Vestnik №1, Nókis – 1998
4. «Ózbekstan Respublikası Ilimler Akademiyası Qaraqalpaqstan Bóliminiń 1999-jılǵı ilim izertlew jumıslarınıń juwmaǵı hám keleshekтегі wazıypaları tuwralı Bólimniń bas ilimiy xatkeri f.m.i.k. E.Óteniyazovtıń qısqaşa bayanatı». Vestnik №1, Nókis – 2000
5. N.Q.Aimbetov «Ilimizdiń iliminiń rawajlanıwında Ózbekstan Respublikası Ilimler Akademiyası Qaraqalpaqstan iliminiń tutqan ornı» (ÓIA 60 jıllıǵına). Vestnik №6, Nókis – 2003
6. S.S.Ǵulomov «Ijtimoiy-gumanitar fanlar – yangi bosqıchda» Ózbekiston Respublikası Fanlar Akademiyası ijtimoiy-gumanitar fanlar kompleksi muassasalarini rivojlantirish kontseptsialari. Toshkent – 2006